

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 190 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi.....	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	

“Avesto”da ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
Xayitov Zafar Uzakovich	
G’o’za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
Umarova Jumagul Qo’ziyevna	
Ommaviy sport sog’lomashtirish tadbirlarini tashkil etish – O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi sifatida.....	181
Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o’g’li	
Mustaqil malaka oshirish jarayonida o’qituvchilarning pedagogik qobiliyatini takomillashtirishning didaktik jihatlari.....	185
Musayev Otabek Qudratovich	

OMMAVIY SPORT SOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI TASHKIL ETISH – O'ZBEKISTONDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI SIFATIDA

Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson kapitalini rivojlantirish va shaxsni barkamol shakllantirishning psixologik jihatlari ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlari bilan bog'liq holda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shaxs, inson kapitali, barkamol avlod, jismoniy tarbiya, sport, ommaviy sport.

Abstract: This article analyzes the psychological aspects of developing human capital and shaping a well-rounded personality in connection with mass sports and wellness activities.

Key words: personality, human capital, well-rounded generation, physical education, sports, mass sports.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические аспекты развития человеческого капитала и формирования всесторонне развитой личности в связи с массовым спортом и оздоровительными мероприятиями.

Ключевые слова: личность, человеческий капитал, гармоничное поколение, физическое воспитание, спорт, массовый спорт.

KIRISH

Ma'lumki, har bir davlatning kuchli ijtimoiy-iqtisodiy rivoji va barqaror istiqbolini ta'minlovchi muhim manba – bu "inson kapitali", ya'ni shu mamlakat aholisi, xususan, yoshlari hisoblanadi. Mamlakat aholisi qanchalik jismoniy jihatdan sog'lom, yuksak bilim va ma'naviyatga ega hamda istiqbolga yo'naltirilgan kishilardan iborat bo'lsa, yuqori iqtisodiy taraqqiyot bosqichiga va farovon turmush tarziga shunchalik tez erishadi.

Shu bilan birga, inson kapitalini rivojlantirishning muhim omillaridan biri bo'lgan ommaviy sportni tashkil etish masalasi doimiy e'tibor markazida bo'lishi lozim. Darhaqiqat, hech bir mamlakat kapitalsiz rivojlana olmaydi. Mamlakatning oldinga intilishi, rivojlanishi va taraqqiy etishi uchun qandaydir resurslardan samarali foydalanishi zarur. Masalan, masalaga fizika qonuniyatlari nuqtayi nazaridan yondashsak, avtomobil benzin va (yoki) boshqa yoqilg'ilar yordamida harakatlanadi. Kapitalni ana shu yoqilg'iga qiyoslash mumkin. Shu bois, kapital – tabiiy (yer osti va yer usti boyliklari), infratuzilmaviy (bino-inshootlar, yo'llar va boshqa turli ob'ektlar) hamda inson kapitali (Human Capital) shaklida mavjud bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A. Smit inson kapitalini shaxsning ta'lim olish jarayonida unda mehnat qobiliyatining rivojlanishi va uning jamiyat uchun foyda keltirishga ixtisoslashuvining ahamiyati nuqtai nazaridan alohida ta'kidlaydi. Fikrimizcha, inson kapitali o'sha davr nuqtai nazaridan qaraganda, yangi qiymatni yaratishdagi mehnat qobiliyati bilan o'lchangan ^[1, 540].

S. Yu. Voronina inson kapitali tushunchasini talqin etar ekan: "Aholining sog'lig'i darajasi ayniqsa muhim masala bo'lib, u har qanday mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosini tashkil etadi. Aynan aholining sog'lig'i darajasi inson kapitalini shakllantiradi", – deya ta'kidlaydi ^[2, 141].

O. Rayimberdiyeva o'z tadqiqotlarida insonning 15 yoshgacha vafot etishi jamiyat uchun mutlaq zarar ekanligini, 40 yoshgacha yashagan inson jamiyatga foyda keltira boshlashini, 65 yoshgacha yashagan kishi esa (agar mehnat qobiliyatini saqlagan bo'lsa) ikki baravar foyda keltirishi mumkinligini xulosalaydi ^[3, 21].

Shunday qilib, mutaxassislar inson kapitalini faqat intellektual qatlam va intelligensiya bilan bog'liq tushuncha sifatida qaramaydilar. Ushbu tushunchaning mazmun-mohiyatiga kishilarning turmush tarzi, salo-

matligi, hissiy kayfiyati, orzu-o'ylari, maqsad-intilishlari va o'zaro munosabatlari ham kiradi. Jumladan, inson kapitalini shakllantirishda ertalab uyg'onganda o'zini qanday his qilishdan tortib, atrofdagilar bilan qanchalik xushmuomala bo'lishigacha – ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladigan barcha holat va hodisalar muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, mamlakatimizda olib borilgan izchil va kuchli ijtimoiy siyosat, avvalo, aholi, xususan, yosh avlodning sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qildi. Shu jarayonda millatning sog'lig'i yurtning asosiy boyligi sifatida e'tirof etilib, uni mustahkamlash va asrash bo'yicha tamomila yangi yondashuv amaliyotga joriy etildi. Bu esa ommaviy sport-sog'lomlashtirish faoliyatlariga yanada kengroq e'tibor qaratilishiga olib keldi.

Respublika aholisi, xususan, yoshlarni ommaviy sport harakatlariga keng jalb qilish orqali ularning sog'lig'ini mustahkamlash hamda kompleks (zamonaviy ilmiy-metodologik va innovatsion) yondashuvlarni qo'llash bugungi kunda “adolatli ijtimoiy siyosat yuritish” va “inson kapitalini rivojlantirish” jarayonlarining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda o'quvchi-yoshlarni sportga jalb qilish bo'yicha turli metodikalar, maqsadli dasturlar va tadbirlarning joriy etilishi sog'lom turmush tarzini kundalik hayot tarzi sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Biroq avvalgi yillarda mazkur yo'nalishda olib borilgan ishlarda ayrim tizimli kamchiliklar, jumladan, ommaviy sport harakatlariga jalb qilish jarayonidagi tashkiliy va boshqaruv ishlari yetarlicha samaradorlikka ega bo'lmaganligi kuzatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soha rivojiga to'sqinlik qilayotgan mavjud kamchiliklar quyidagicha tavsiflanadi: ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarining yetarlicha ishlab chiqilmaganligi; ushbu yo'nalishda mas'ul shaxslar tomonidan ommaviy sportning sotsial-iqtisodiy ahamiyati va mazmun-mohiyatining to'laqonli anglab yetilmagani, shuningdek, mutasaddilarning bilim, malaka va ko'nikmalarining (hard skills) yetarli emasligi; jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislik lavozimlarida funksional vazifalarning takrorlanishi, shuningdek, ushbu soha bo'yicha normativ-huquqiy bazaning yetarlicha shakllanmaganligi, vazirlik va idoralar vakolatlarining aniq chegaralanmaganligi yoki “ikki hokimiyatlilik”ning mavjudligi; ommaviy sport-sog'lomlashtirish loyihalarining bir-biri bilan tizimli bog'lanmaganligi, natijada aholi, ayniqsa, o'quvchi-yoshlarning faqat juda kam qismi ushbu loyihalarda ishtirok etayotganligi.

Mazkur sohadagi mavjud kamchiliklarni inobatga olgan holda, ma'naviy-ma'rifiy, siyosiy, g'oyaviy va tarbiyaviy ishlar kontekstida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi PF–158-son¹, 2020-yil 20-yanvardagi “Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF–5924-son², 2020-yil 30-oktabrdagi “Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF–6099-son³, 2023-yil 28-iyuldagi “Mahallalarda sport infratuzilmasini rivojlantirish va sport maydonchalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ–245-son⁴, 2022-yil 25-maydagi “Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PQ–259-son⁵ hamda 2022-yil 11-apreldagi “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ–201-son⁶ farmon va qarorlari qabul qilindi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 267-son⁷, 2023-yil 27-fevraldagi “Bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 84-son⁸, 2020-yil 19-noyabrdagi “Aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 735-son⁹ hamda 2018-yil 22-maydagi “Madaniy-ko'ngilochar va ommaviy sport tadbirlarining yagona taqvimini shakllantirish tartibi to'g'risida”gi 385-son¹⁰ qarorlari ham sohaga yangi kompleks yondashuvlarni joriy etishga xizmat qilmoqda.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6600413>

2 <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5924&lang=4>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5077667>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6548987>

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6035637>

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5950242>

7 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6518238>

8 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6393303>

9 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5134941>

10 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3750092>

Mazkur farmon va qarorlar ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish hamda boshqarishga yangicha kompleks yondashuvni amalga oshirishga yo'naltirilgan.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra (masalan, M.S. Axmatov va boshqalar), "jismoniy tarbiya va sportni tizimli tashkil etish va boshqarish – bu ushbu sohaning samarali faoliyat ko'rsatishi hamda mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita bog'liqdir. Chunki ommaviy sport nafaqat insonning jismoniy rivojlanishiga, balki uning ijtimoiy resurs salohiyatini mustahkamlashga, shuningdek, madaniy-ma'rifiy tadbirlarni oqilona tashkil etishning samarali shakli hisoblanadi."

Bundan tashqari, "jismoniy tarbiya va sport, xususan ommaviy sport, davlatning bir qator muhim masalalarini hal qilishga qaratilgan faoliyatdir. Bularga quyidagilar kiradi: iqtisodiyotni rivojlantirish va jamiyatni birlashtirish; yoshlarni zararli odatlardan xalos qilish; kasalliklarning oldini olish; o'rtacha hayot davomiyligi va uning sifat darajasini oshirish" [4; 5-9].

Bizning fikrimizcha, ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish har qanday kishining hayot tarzi determinantlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bular quyidagilar: shaxsning iqtisodiy va ijtimoiy mavqei; qattiq ko'nikmalar (Hard Skills) va yumshoq ko'nikmalar (Soft Skills); professional va mehnat faoliyati; ma'naviy intellekti (Spiritual Intelligence) va aqliy salohiyati (Intelligence Quotient); estetik ideallari va ezgulik yo'nalishlari.

Darhaqiqat, ommaviy sport, avvalambor, millatni sog'lomlashtirish hamda ijtimoiy mobillikni muvozanatda saqlashga qaratilgan sa'y-harakat hisoblanadi. Bundan ko'rinadiki, ommaviy sport jamiyatni sog'lomlashtirishdagi asosiy omillardan biri bo'lib, uni samarali tashkil etish va boshqarish orqali aholining jismoniy va ruhiy holatini yaxshilash, shuningdek, ularni ijtimoiy hayotga faol jalb qilish mumkin. Bu jarayonda kompleks nazorat metodologiyasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda ommaviy sportni tashkil etish va boshqarish jarayonlarida qo'llaniladigan nazorat usullari alohida tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydigan kompleks metodologiya taklif etiladi.

Ommaviy sportni tashkil etish bilan bog'liq nazorat ishlari tahliliga ko'ra, birinchi o'rinda "tashkiliy jarayonni rejalashtirish nazorati"da, avvalo, sport tadbirlarini rejalashtirishda aholi ehtiyojlari va demografik ma'lumotlar asosida ishlanmalar yaratiladi. So'ngra, maqsadli auditoriya aniqlanib, yosh guruhlari, jismoniy imkoniyatlar va qiziqishlar bo'yicha klassifikatsiya ishlab chiqiladi. Ikkinchi o'rinda, "infratuzilma nazorati" doirasida dastlab sport obyektlarining holatini baholash va ularning belgilangan standartlarga mosligini nazorat qilish ishlari amalga oshirilishi lozim. Shundan so'ng sport jihozlari (asbob-uskunalar)ning yetariligi va ularning foydalanish holatini muntazam kuzatib borish zarur. Uchinchi o'rinda, "ishtirokchilarni jalb qilish jarayoni nazorati" doirasida tadbirlar haqidagi axborotlarni tarqatish, reklama va ro'yxatdan o'tish jarayonlarining monitoringi tizimli ravishda olib borilishi kerak. Keyingi bosqichlarda esa axborot vositalari (masalan, televideniye, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar) orqali aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifatini baholashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Jadvalning statistik tahlilini o'tkazish jarayonida, tajriba va nazorat guruhlarining ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq va ular o'rtasidagi bog'liqlik (korelatsiya) tahlil qilindi. Bunda statistik tahlildan ko'zlangan maqsad – bu tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlarini qiyoslash va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash edi. Manni-Uitning U-mezoni yordamida bog'liqlik va ahamiyatlilik darajasiga ko'ra, tajriba va nazorat guruhlari orasidagi farqlar aniqlandi. Shuningdek, ko'rsatkichlar orasidagi bog'liqlikni o'lchashda ahamiyatlilik darajasi $p < 0.05$ qiymatni tashkil qildi.

Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, Manni-Uitning U-mezonining barcha natijalarida tajriba guruhi ko'rsatkichlari nazorat guruhidan sezilarli darajada yuqori ekanligi qayd etildi. Ularning ahamiyatlilik darajasi "p"-qiymatlarida barcha ko'rsatkichlar uchun $p < 0.05$ bo'lib, farqning statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatmoqda.

1-jadval: Tajriba guruhi va nazorat guruhi ko'rsatkichlarining o'rtacha qiymatlari

		Tajriba guruhi o'rtacha $M \pm SD$	Nazorat guruhi o'rtacha $M \pm SD$	U	p
		n=48	n=49		
1.	Shaxsning iqtisodiy va ijtimoiy mavqei	4.20±0.60	3.60±0.55	823	p<0.001
2.	Qattiq va yumshoq ko'nikmalar	4.10±0.58	3.75±0.62	940	p=0.010
3.	Professional va mehnat faoliyati	4.30±0.55	3.80±0.57	796	p<0.001
4.	Ma'naviy intellekt va aqliy salohiyat	4.25±0.54	3.85±0.59	880	p=0.005
5.	Estetik ideallari va ezgulik yo'nalishlari	4.35±0.50	3.90±0.53	758	p<0.001

Shuningdek, tajriba guruhi ishtirokchilarida iqtisodiy va ijtimoiy mavqe, qattiq va yumshoq ko'nikmalar, ma'naviy va estetik intellektual rivojlanish ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi. Bunda eng kuchli bog'liqlik "Shaxsning iqtisodiy va ijtimoiy mavqe" bilan "Estetik ideallari va ezgulik yo'nalishlari" o'rtasida kuzatildi ($r = 0.65$, $p < 0.001$).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ommaviy sportning inson kapitalini rivojlantirishdagi ahamiyatini tadqiq etish quyidagi xulosalarning chiqarilishiga asos bo'ldi: "Inson kapitali" tor ma'noda insonning intellekti, sog'lig'i, bilimi, sifatli va unumli mehnati hamda uning turmush sifati bilan belgilanadi. Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan aholining ortishiga, jismonan sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qilishi bilan birga, inson kapitalini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tajriba guruhi ishtirokchilari uchun ommaviy sportning sog'lomlashtirish tadbirlari joriy etilishi ularda ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bu esa bunday dasturlarning kengroq joriy etilishi zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. – London, 1776. – 540 p. // <http://gesd.free.fr/smith76bis.pdf>
2. Воронина С.Ю. Экономические основы функционирования автономных учреждений в сфере услуг здравоохранения: Дис. ... канд. экон. наук. – Санкт-Петербург: СП ГЭУ, 2014. – 141 с.
3. Rayimberdiyeva O.R. Sog'liqni saqlash muassasalarini moliyaviy ta'minlashni tashkil qilish: Iqtisod. fan. nomzod. ... dis. avtoreferati. – Toshkent: Bank-moliya akademiyasi, 2001. – 21 b.
4. Axmatov M., Iminov O.K., Axmatova X.M. O'zbekistonda ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini tizimli boshqaruv asoslari. / Tibbiyot va sport. – 2018. – № 3. – 5–9-betlar. // <https://slib.uz/uz/edition/file-view?id=462>.
5. Ortiqov U.X. Jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish tadbirlari maqsadi, sog'lom turmush tarzi. // <https://in-academy.uz/index.php/si/article/download/14945/10403>
6. Jismoniy madaniyat tarixi va sportni boshqarish. – Namangan Davlat Universiteti, 2024. // https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/25/NamDU-ARM-8002-Jismoniy_madaniyat_tarixi_va_sportni_boshqarish.pdf
7. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti. – Namangan Davlat Universiteti, 2024. // https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/07/NamDU-ARM-5022-Jismoniy_tarbiya_va_sport_menejmenti.pdf
8. Ommaviy sport va jismoniy salomatlikni ta'minlash. // <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/download/9380/6858>
9. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. – Toshkent: UTU Ranch, 2024. // https://edu.uturanch.uz/media/files/2024/07/30/JISMONIY_MADANIYAT_TARIXI_VA_BOSHQARISH.pdf
10. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot: Sport va sog'lomlashtirish turizmi. // <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/download/14/14/26>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.